

Şelatlı Demirin Buğday ve Toprak Arasındaki Taşınım Dinamikleri

Mehmet Ali EMİNOĞLU ^{1*}, Halime ÖZTÜRK ²¹ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Aydın² Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Şanlıurfa*Sorumlu yazar (Corresponding author): eminoglumali@gmail.com**Geliş Tarihi (Received):** 16.05.2025**Kabul Tarihi (Accepted):** 25.06.2025

Özet

Bu çalışmada, demir şelatı (Fe-EDTA) uygulamasının bitkili ve bitkisiz topraklarda farklı dönemlerde toprak demir (Fe) besin içeriği, buğday bitkisinin Fe düzeyi ve verim üzerine etkileri incelenmiştir. Sera koşullarında yürütülen araştırma, dört tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre, ekmeleklik buğday (*Triticum aestivum* L. cv. Balcalı 2000) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda 0, 1, 2.5, 5, 10, 20 ve 50 mg kg⁻¹ düzeylerinde Fe-EDTA dozları kullanılmış; tüm saksılara sabit oranlarda N, P, S, Zn ve B destek gübrelenmesi yapılmıştır. Dört hasat döneminde alınan örneklerde, toprak ve bitki Fe içerikleri, verim ve klorofil indeksi (SPAD) ölçülmüştür. En yüksek bitki Fe düzeyi, 50 mg kg⁻¹ dozda ve 1. hasatta + 2.79 mg kg⁻¹ artış göstermiştir. Klorofil indeksinde anlamlı bir değişim izlenmemiştir (p>0.05). Korelasyon analizleri, 1. ve 2. hasat dönemlerinde toprak ve bitki Fe içerikleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu, bu ilişkinin zamanla zayıfladığını ortaya koymuştur. Düşük-orta dozlar (2.5–10 mg kg⁻¹) kuru madde verimini artırırken, yüksek dozlarda Fe fiksasyonu ve adsorpsiyona bağlı olarak biyoyararlılık değişkenlik göstermiştir. Bu nedenle gübrelenmenin hem doz hem de zamanlama açısından dikkatle planlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fe-EDTA, verim, demir alımı, biyoyararlılık, klorofil indeksi (SPAD)

Transport Dynamics of Chelated Iron Between Wheat and Soil

Abstract

This study investigated the effects of iron chelate (Fe-EDTA) application on soil and plant iron (Fe) nutrient content, wheat Fe uptake, yield, and chlorophyll index under both planted and unplanted soil conditions across different sampling periods. The experiment was conducted under greenhouse conditions using bread wheat (*Triticum aestivum* L. cv. Balcalı 2000) and arranged in a randomized plot design with four replications. Seven Fe-EDTA doses (0, 1, 2.5, 5, 10, 20, and 50 mg kg⁻¹) were applied, while nitrogen (N), phosphorus (P), sulfur (S), zinc (Zn), and boron (B) were uniformly supplied to all pots as supportive fertilization. Soil and plant samples were collected at four harvest stages to determine Fe concentrations, dry matter yield, and chlorophyll index (SPAD). The highest increase in plant Fe concentration was recorded at 50 mg kg⁻¹ in the fourth harvest, showing + 8.15 mg kg⁻¹ compared to the control. Similarly, the highest soil Fe increase (+ 2.79 mg kg⁻¹) occurred at 50 mg/kg in the first harvest. No statistically significant effect on SPAD values was observed (p>0.05). Correlation analysis indicated a strong relationship between soil and plant Fe content during the early stages (1st and 2nd harvests), which weakened over time. While low-to-moderate Fe doses (2.5–10 mg kg⁻¹) improved dry matter yield, higher doses showed variable bioavailability due to soil fixation and adsorption dynamics. Therefore, it is emphasized that fertilization should be carefully planned in terms of both dose and timing.

Keywords: Fe-EDTA, yield, iron uptake, bioavailability, chlorophyll index (SPAD)

1. Giriş

Demir, insan vücudunda en fazla bulunan temel iz elementlerden biri olup, bitkilerden hayvanlara ve insanlara kadar tüm canlılar için hayati öneme sahip bir mikro besin elementidir (Obi ve ark., 2022; Krishna ve ark., 2023). Demir, insanlar için hemoglobinin sentezi ve enerji üretimi gibi işlevlerde, bitkilerde ise fotosentez, solunum ve azot bağlanması gibi temel süreçlerde hayati rol oynar (Takanori ve ark., 2018). Ancak buğday gibi temel ürünlerde, yüksek pH'lı ve kireçli topraklarda demirin bitki tarafından alımı sınırlıdır. Bu da besin zincirinde Fe yetersizliğine yol açmaktadır. Küresel nüfus artışı ve beslenme sorunları göz önüne alındığında, tarımda Fe biyoyararlılığını artıracak sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerekmektedir. Toprakta Fe çoğunlukla Fe^{2+} ve Fe^{3+} formlarında bulunur. Bitkilerin kolayca kullanabildiği form Fe^{2+} iken, Fe^{3+} formu genellikle yüksek pH'lı ve oksijen açısından zengin ortamlarda çözünmez hale gelerek, bitkiler tarafından alımı zorlaşır. Topraktaki aktif Fe miktarı; pH değeri, organik madde varlığı, tuzluluk derecesi ve çeşitli iyonlarla olan etkileşimler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu durum özellikle alkali özellik gösteren topraklarda daha belirgindir. Demirin fosfat ya da hidroksit iyonları ile tepkimeye girerek çökmesi, bitkilerin Fe'yi yeterince almasını engellemektedir (Huehsuan ve Wolfgang, 2020; Fu ve ark., 2017). Demirin hareketi ayrıca, bitki kök bölgesindeki mikrobiyal faaliyetler, kök tarafından salınan bileşikler (fitosideroforlar) ve toprak redoks koşulları gibi faktörlerden de etkilenmektedir (Römheld ve Marschner, 1986). Gramineae familyasına ait buğday gibi bitkiler, Fe eksikliği durumunda fitosiderofor salgılayarak topraktaki demirin çözünürlüğünü artırmakta ve alımını kolaylaştırmaktadır (Ma, 2005). Buğday (*Triticum aestivum*), dünyada en yaygın olarak tarımı yapılan tahıllardan biri olup (Balkan ve Gençtan, 2024; Altuner ve ark., 2024), insan beslenmesinde temel bir yer tutmaktadır. Artan nüfus ve gıda güvencesi ihtiyacı, buğdayda hem kalite hem de verim açısından iyileştirme çalışmalarını öncelikli hale getirmiştir (FAO, 2021). Bununla birlikte,

küresel ekim alanlarının yaklaşık %30'unun kireçli topraklardan oluştuđu göz önünde bulundurulduğunda (Marschner, 2012), bu ortamlarda Fe'nin bitkiler tarafından kullanılabilirliğinin büyük ölçüde azaldığı bilinmektedir. Demir eksikliği durumunda klorofil üretiminin düşmesi ve kloroz belirtilerinin görülmesi, buğdayın fotosentetik kapasitesini düşürerek önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir (Abadía ve ark., 2011). Bitkilerin Fe eksikliğine karşı uyum sağlama mekanizmaları sınırlı olduğu için, Fe çözünürlüğünü artıran özel gübreleme stratejileri uygulanmaktadır. Bu stratejiler arasında Fe şelatı gübre uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Fe şelatlı gübrelerde, Fe bitkiler tarafından daha kolay alınabilir formdadır. Özellikle Fe eksikliğinin yaygın olduğu alkali topraklarda bitki biyokütlesini ve verimini artırmaktadır (Chen ve Barak, 1982; Lucena, 2003). Buğday bitkisinde yapılan şelatlı Fe formları uygulamaları, sadece Fe içeriğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda fotosentez ve klorofil üretimi üzerinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Zuo ve Zhang, 2011). Bu çalışma, Fe şelatının buğdayın farklı fenolojik dönemlerindeki etkilerini kapsamlı biçimde incelemektedir. Toprakta Fe içeriđi, bitkisel Fe alımı, adsorpsiyon-fiksasyon süreçleri ve verim üzerindeki etkiler değerlendirilmiştir. Ayrıca, bitkisiz koşullarda topraktaki de Fe hareketliliđi analiz edilerek, toprak özelliklerinin Fe davranışı ve dağılımı üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Bu araştırmada, bitkili ve bitkisiz toprak koşullarında şelatlı demirin (Fe-EDTA) çözünürlük özellikleri, geçirdiđi kimyasal dönüşümler incelenmiştir. Ayrıca, uygulanan şelatlı Fe'nin bitki dokularında birikimi ile kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve olgunlaşma gibi gelişim evreleri üzerindeki etkileri detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel hipotezi, farklı doz ve dönemlerde uygulanan Fe-EDTA'nın, bitki gelişimi ve Fe alımı üzerinde önemli etkiler oluşturacağıdır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Bitki ve toprak materyali

Çalışma, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü seralarında yürütülmüştür. Denemelerde bitki materyali olarak makarnalık buğday (*Triticum durum* L.) çeşitlerinden Balcalı-2000 kullanılmıştır. Sera koşullarında yürütülen bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Alanı'ndan temin edilen, alüvyal ana materyal üzerinde gelişmiş ve Entisol toprak grubu içerisinde yer alan, Typic Xerofluvent alt sınıfına ait Menzilat serisi toprak materyali kullanılmıştır. Denemede her saksıya 2 kg toprak konulmuştur. Tüm saksılara temel gübreleme olarak 400 mg kg^{-1} N ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ formunda), 100 mg kg^{-1} P (KH_2PO_4 formunda), 50 mg kg^{-1} S (CaSO_4 formunda), 0.2 mg kg^{-1} Zn (ZnSO_4 formunda) ve 0.2 mg kg^{-1} B (H_3BO_3 formunda) uygulanmıştır. Demir (Fe) uygulamaları ise

kontrol (0) ve 1, 2.5, 5, 10, 20, 50 mg kg^{-1} Fe dozlarında, Fe-EDTA formunda verilmiştir. Tüm gübreler, her saksı toprağı ile homojen karıştırılarak tek seferde, ekimden hemen önce uygulanmıştır. Buğday bitkisi için temel gübreleme dozları, buğday bitkisinin temel besin element ihtiyacı dikkate alınarak belirlenmiştir. Deneme, söz konusu Fe dozlarının hem bitkili hem de bitkisiz saksılara uygulanması şeklinde, 4 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre yürütülmüştür (Şekil 1). Bitkili saksılara her biri için 15 adet tohum ekilmiş; çimlenme sonrası bu sayı sekize düşürülerek seyreltme yapılmıştır. Bitkiler dört farklı fenolojik dönemde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma, olgunlaşma) toprak yüzeyinden 2 cm yukarıdan makasla hasat edilmiştir. Hasat edilen bitki materyalleri analiz amacıyla laboratuvara getirilmiştir. Ayrıca, her hasat döneminde hem bitkili hem de bitkisiz saksılardan toprak örnekleri alınmıştır.

Tablo 1. Uygulanan deneyin faktöriyel yapısı ve deneysel tasarımı

Table 1. Factorial structure and experimental design of the applied experiment

Fe uygulama dozları	1. Hasat	2. Hasat	3. Hasat	4. Hasat	1. Hasat	2. Hasat	3. Hasat	4. Hasat
	Kontrol (0)	2.5 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	5 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	2.5 mg kg^{-1}
5 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	2.5 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	5 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	1 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}
1 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	10 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	5 mg kg^{-1}	5 mg kg^{-1}
10 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	5 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	2.5 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}
2.5 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	2.5 mg kg^{-1}	50 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	Kontrol (0)
50 mg kg^{-1}	5 mg kg^{-1}	2.5 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	2.5 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}
20 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	1 mg kg^{-1}	Kontrol (0)	50 mg kg^{-1}	10 mg kg^{-1}	5 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}	20 mg kg^{-1}
	Bitkili saksılar				Bitkisiz saksılar			

2.2. Toprak analiz yöntemleri

Çalışmada kullanılan hasat dönemlerinde alınan toprak örneklerinde gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal analizler ile bu analizlerde kullanılan yöntemler; Toprak pH'sı, saf su ile 1:2,5 oranında hazırlanan süspansiyonda dijital pH metre kullanılarak belirlenmiştir (McLean, 1982). Elektriksel iletkenlik, toprakların satürasyon ekstraktında kondüktivimetre ile ölçülmüştür (McLean, 1982). Toprak tekstürü, Bouyoucos (1951), tarafından bildirilen hidrometre yöntemiyle tayin edilmiş ve tekstür sınıflandırması Soil Survey Staf'a (1951) göre yapılmıştır. Kireç (CaCO_3) içeriği, Scheibler kalsimetresi

kullanılarak belirlenmiştir (Çağlar, 1949). Organik madde (O.M) miktarı, Walkley-Black ıslak yakma yöntemiyle saptanmıştır (Anonim, 1962). Toprakta bitkiye yararlı mikro elementlerden Zn, Fe, Mn ve Cu'nun konsantrasyonları, kireçli topraklar için önerilen DTPA-TEA (pH: 7.3) ekstraksiyon çözeltisi ile ekstrakte edilerek, atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS) ile analiz edilmiştir (Lindsay ve Norvell, 1978). Toprakta alınabilir bor (B) içeriği ise, Azomethin-H yöntemi ile belirlenmiştir (Bingham, 1982). Kullanılan toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 2. Sera denemesinde kullanılan toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri**Table 2.** Some physical and chemical properties of the soil used in the greenhouse experiment

pH	EC (m ^{sc} m ⁻¹)	CaCO ₃ (%)	O.M (%)	Tekstür Kum-silt-kil (%)
7.5	0.28*	22.0	1.7	16.9-40.4-40.6
Fe (mg kg ⁻¹)	Cu (mg kg ⁻¹)	Mn (mg kg ⁻¹)	Zn (mg kg ⁻¹)	B (mg kg ⁻¹)
10.1	1.3	4.4	0.2	0.13

* tuzlu olmayan sınıfta

2.3. Bitki örneklerinde kimyasal analiz yöntemleri

Laboratuvara getirilen bitki örnekleri önce %0.1 HCl içeren çözeltiyle, ardından saf su ile yıkanarak temizlenmiş; 70 °C'de 48 saat kurutulmuştur. Kuruyan bitki örnekleri öğütülerek analiz öncesi homojenize edilmiştir. Kuru yakma yöntemiyle 2 g bitki materyali porselen krozelerde 550 °C'de kül fırınında yakılmıştır. Elde edilen kül, 2 mL 1/3 HCl ve 18 mL saf su ile çözülerek toplam hacim 20 mL'ye tamamlanmış ve mavi bantlı filtre kâğıdından süzülmüştür. Elde edilen ekstraktlarda Fe konsantrasyonu atomik absorpsiyon spektrofotometresi (Varian FS 220) ile belirlenmiştir. Bitki klorofil indeksine ilişkin ölçümler, Minolta SPAD-502 Plus cihazı kullanılarak her saksıda gelişimini tamamlamış dört bitki üzerinden her bir dört hasat döneminden hemen önce gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, her bitkinin üst

orta yapraklarında, fenolojik gelişme evresine dikkat edilerek standartlaştırılmıştır.

2.4. Demirin adsorpsiyon, desorpsiyon ve fiksasyonu: hesaplama formülleri

Bitkilere uygulanan demir gübresinin topraktaki davranışı; bitki tarafından alın, toprak çözeltisinde kalan yarayırlı fraksiyon (DTPA ile ölçülebilir), toprak tarafından adsorbe edilen kısmı ve Bitki tarafından alınmayıp toprakta fiksasyona uğrayan, DTPA ile ekstrakte edilemeyen fiksasyon fraksiyonu şeklinde değerlendirilebilir. Bu çalışmada, bitkili ve bitkisiz saksı uygulamaları kullanılarak, her hasat için demirin farklı fraksiyonlara dağılımı aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar, benzer şekilde mikro besin elementi dengesine yönelik çalışan araştırmalardan uyarlanarak yapılandırılmıştır (Chen ve Barak, 1982; Lindsay ve Norvell, 1978; Zuo ve Zhang, 2011).

✓ Bitki tarafından alınan demir (mg kg⁻¹)

$$Fe_{bitki} = \frac{Fe_{konsantrasyon} \times Kuru\ madde\ verimi}{1000}$$

Fe konsantrasyonu mg kg⁻¹, verim ise g bitki⁻¹ cinsindedir.

✓ Toprakta kalan yarayırlı (DTPA) Fe (mg kg⁻¹)

$$Fe_{toprak} = DTPA - (Fe \times 2)$$

Toprak örnek hacmi 2 kg olarak alındığı için bu katsayı kullanılmıştır.

✓ Uygulanan net Fe miktarı (mg kg⁻¹)

$$Fe_{uygulama} = (Fe_{dozu} - Fe_{başlangıç}) \times 2$$

Uygulanan gübredeki Fe miktarından toprakta doğal olarak bulunan Fe'yi çıkartarak net katkıyı gösterir.

✓ Desorpsiyon (mg)

$$Fe_{desorpsiyon} = Fe_{bitkisiz\ toprak}$$

Bitkisiz saksılarda ölçülen yarayırlı demir, toprağın serbest bırakabildiği (desorbe ettiği) kısmı temsil eder.

✓ Adsorpsiyon + fiksasyon (mg)

$$Fe_{fiks+ads} = Fe_{uygulama} - (Fe_{bitki} + Fe_{bitkili\ toprak})$$

Sistemde yer alan ancak ne bitki tarafından alınan ne de çözünür formda kalan demirin, toprak tarafından tutulduđunu (adsorpsiyon) veya çözünemez forma dönüştüğünü (fiksasyon) ifade eder.

2.5. İstatistiksel analiz

Denemeye ait verilerin istatistiksel analizi R (R Core Team, 2024) programında gerçekleştirilmiştir. Toprak ve bitki örneklerinden elde edilen Fe içerikleri üzerinde, uygulanan Fe dozları (7 düzey), hasat zamanı (4 dönem) ve bitki varlığı (2 düzey: bitkili bitkisiz⁻¹) olmak üzere üç faktörlü (3-way) varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Faktörler arası etkileşimler de modele dahil edilmiş; anlamlı bulunan ana etkiler ve etkileşimler için ortalamalar Tukey HSD testi ile karşılaştırılmıştır ($p < 0.05$). ANOVA'ya başlamadan önce veriler üzerinde normallik (Shapiro–Wilk testi) ve varyans homojenliği (Levene testi) varsayımları kontrol edilmiş; varsayımlar sağlandığı için parametrik analizler tercih edilmiştir. Ayrıca, uygulanan demir dozları ile toprak ve bitkideki Fe içerikleri, SPAD değerleri, biyokütle ve verim arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmış; sonuçlar çapraz panel grafikler ile görselleştirilmiştir. Anlamlılık düzeyleri 0.05, 0.01 ve 0.001 olarak dikkate alınmış ve tabloda yıldızlarla (*, **, ***) belirtilmiştir. Uygulanan Fe dozları, hasat zamanı ve toprak tipi etkileşimlerini değerlendirmek amacıyla regresyon eğilim grafiklerinden yararlanılmış; bu grafikler ggplot2 paketi ile oluşturulmuştur. Ayrıca, buğday verimi ile adsorpsiyon, desorpsiyon ve fiksasyon değerlerinin zamana bağlı yüzde değişimleri Excel programı kullanılarak çizelge ve grafiklerle sunulmuştur. Tüm

değerlendirmelerde $p < 0.05$ düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

3. Bulguları ve Tartışma

Sera koşullarında artan dozlarda Fe-EDTA'lı gübre uygulamalarının buğday ve topraktaki hareketinin izlenmesini amaçladığımız denemede, buğday verimi, bitki demir içeriđi, KI (SPAD değerleri), topraktaki davranışları (adsorpsiyon, desorpsiyon ve fiksasyon) etkisi incelenmiş ve farklı hasat zamanlarında ölçülen parametreler arasındaki korelasyon matrisi analiz sonuçları aşağıda Şekil 2 ve Şekil 3'te verilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, bazı değişken çiftleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. SPAD ölçümleri arasında gözlenen güçlü korelasyonlar dikkat çekicidir. Özellikle, erken döneme ait Sp_1H ile Sp_2H arasında çok yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($r = 0.934$, $p < 0.01$). Bu bulgu, klorofil miktarının zamansal olarak kararlı bir şekilde arttığını ve SPAD ölçümlerinin güvenilirliğini desteklemektedir. Nitekim, Netondo ve ark. (2004), SPAD değerlerinin farklı gelişim evrelerinde yüksek korelasyonlar gösterdiğini ve yaprak klorofil içeriđi tahmininde etkin bir araç olduğunu bildirmiştir. Sp_4H ile Fe uygulaması (FeUyg) arasında saptanan orta düzeyde pozitif ilişki ($r = 0.436$), demir beslemesinin ilerleyen haftalarda klorofil sentezi üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğine işaret etmektedir. Bu durum, klorofil sentezinde demirin rol oynadığını ortaya koyan çalışmalarla da paralellik göstermektedir (Marschner, 2012; Zuo ve Zhang, 2011).

Şekil 2. Farklı hasat zamanlarında ölçülen parametreler arasındaki korelasyon matrisi

Figure 2. Correlation matrix between parameters measured at different harvest times

FeUyg; demir uygulaması, **Sp_1H;** spad okuması 1. Hasat, **Sp_2H;** spad okuması 2. Hasat, **Sp_3H;** spad okuması 3. Hasat, **Sp_4H;** spad okuması 4. Hasat, **KM_1H;** kuru madde 1. Hasat, **KM_2H;** kuru madde 2. Hasat, **KM_3H;** kuru madde 3. Hasat, **KM_4H;** kuru madde 4. Hasat, **B_Fe1H;** bitkideki demir 1. Hasat, **B_Fe2H;** bitkideki demir 2. Hasat, **B_Fe3H;** bitkideki demir 3. Hasat, **B_Fe4H;** bitkideki demir 4. Hasat.

Demir, klorofil biyosentezinde temel enzimlerin kofaktörü olup, eksikliğinde kloroz ve fotosentetik kapasitede azalma gözlenmektedir. Demir uygulaması ile bitki bünyesindeki Fe içeriği arasında da anlamlı pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Özellikle FeUyg ile B_Fe3H ($r=0.771$, $p<0.05$) ve B_Fe4H ($r=0.726$) arasındaki pozitif korelasyonlar, uygulanan demirin bitkide birikimini desteklemektedir. Bu birikim en çok 50 mg kg^{-1} Fe uygulamasında gözlenmiş olup, ilgili hasatlarda bitki Fe içeriği sırasıyla 42.20 ve 33.33 mg kg^{-1} seviyelerine ulaşmıştır. Aynı dozda SPAD değerinin de en yüksek seviyeye (58.4) çıkması, demir birikimi ile klorofil oluşumu arasında da anlamlı olmasa da bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, dışsal demir girdilerinin bitki tarafından etkin bir şekilde alındığını ve yapısal organlara

taşındığını göstermektedir (Römheld ve Marschner, 1986; Mengel ve ark., 2001). Öte yandan, erken döneme ait KM_1H ile B_Fe1H ($r=-0.784$, $p<0.05$) ve B_Fe3H ($r=-0.793$, $p<0.01$) arasındaki negatif ve anlamlı ilişkiler dikkat çekicidir. Bu durum, erken dönemde hızlı kuru madde birikiminin Fe alımı ya da taşınması üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde bazı mikro besin elementlerinin taşınımında dengesizlikler oluşabileceği ve demir gibi mobilitesi sınırlı elementlerde bu durumun belirginleşebileceği belirtilmektedir (Ghasemi-Fasaee ve Ronaghi, 2008). Bu bağlamda, Fe alımının kuru madde artışına göre daha yavaş gerçekleşmesi, içerik bazında konsantrasyonun düşmesine neden olabilir.

Toprak Fe İçeriği ve Fe Uygulama Dozu: Pearson Korelasyon Matrisi
(* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001)

Şekil 3. Demir uygulamasının bitkisiz ve bitkili topraklarda zaman içindeki demir içeriği ile ilişkisine ait korelasyon matrisi

Figure 3. Correlation matrix of the relationship between iron application and iron content in vegetated and unvegetated soils over time

FeUyg; demir uygulaması, **T_Bsiz_Fe1H**; 1. Hasattaki bitkisiz toprak demir içeriği, **T_Bsiz_Fe2H**; 2. Hasattaki bitkisiz toprak demir içeriği, **T_Bsiz_Fe3H**; 3. Hasattaki bitkisiz toprak demir içeriği, **T_Bsiz_Fe4H**; 4. Hasattaki bitkisiz toprak demir içeriği, **T_Bli_Fe1H**; 1. Hasattaki bitkili toprak demir içeriği, **T_Bli_Fe2H**; 2. Hasattaki bitkili toprak demir içeriği, **T_Bli_Fe3H**; 3. Hasattaki bitkili toprak demir içeriği, **T_Bli_Fe4H**; 4. Hasattaki bitkili toprak demir içeriği.

Korelasyon analizi sonuçları, demir uygulaması (FeUyg) ile hem bitkili (T_Bli) hem de bitkisiz (T_Bsiz) topraklardaki demir içeriği arasında zamanla yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 3). Bitkisiz toprakta yapılan değerlendirmede, FeUyg ile T_Bsiz_Fe1H ($r=0.972$, $p<0.001$), T_Bsiz_Fe2H ($r=0.984$, $p<0.001$) ve T_Bsiz_Fe4H ($r<0.0010$, $p<0.01$) arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. İlk üç hasat döneminde gözlenen yüksek düzeyde pozitif ilişkiler, uygulanan demirin toprakta kısa vadede etkili bir şekilde biriktiğini göstermektedir. Ancak dördüncü hasatta gözlenen negatif yönlü korelasyon, zamanla demirin toprak çözeltisinden uzaklaştığını veya farklı formlara dönüşerek bitki alımı, yıkanma ya da fiksasyon gibi süreçlerle mobilitesinin azaldığını

düşündürmektedir. Bu bulgu, toprakta uygulanan demirin zamanla çeşitli kimyasal ve biyolojik süreçlere maruz kaldığını ve bunun sonucunda alınabilirliğinin değiştiğini bildiren önceki çalışmalarla da uyumludur. Özellikle alkali ve kireçli toprak koşullarında Fe^{2+} formlarının hızla oksitlenerek çözünmeyen Fe (III) hidroksit komplekslerine dönüşmesi, bitkiler tarafından alımını sınırlandırmaktadır (Lindsay ve Schwab, 1982; Mengel ve ark., 2001). Ayrıca topraktaki mikrobiyal faaliyetlerin ve redoks koşullarının da demirin kullanılabilirliğini etkileyebileceği bildirilmiştir (Römheld ve Marschner, 1986). Bitkili topraklarda da benzer bir eğilim gözlenmiş olup, FeUyg ile T_Bli_Fe1H ($r=0.987$, $p<0.001$), T_Bli_Fe2H ($r=0.953$, $p<0.001$) ve T_Bli_Fe4H ($r=0.970$, $p<0.001$) arasında çok yüksek düzeyde pozitif

korelasyonlar belirlenmiştir. Bu durum, demir uygulamasının başlangıçta hem bitkili hem de bitkisiz toprakta benzer birikim dinamiği gösterdiğini, ancak zamanla bitki köklerinin etkisiyle bu dengenin değişebileceğini düşündürmektedir. Bitki köklerinin rizosferde oluşturduğu pH değişimleri, organik asit salgıları ve siderofor üretimi gibi mekanizmalar, Fe'nin toprak çözeltisindeki formunu ve hareketliliğini doğrudan etkileyebilir (Zuo ve Zhang, 2011; Marschner, 2012). Ayrıca, aynı zaman noktasındaki bitkili ve bitkisiz toprak demir içerikleri arasında da yüksek düzeyde korelasyonlar saptanmıştır. Bu kapsamda, T_Bsiz_Fe1H ile T_Bli_Fe1H arasında $r=0.979$ ($p<0.001$), T_Bsiz_Fe2H ile T_Bli_Fe2H arasında $r=0.974$ ($p<0.001$), ve

T_Bsiz_Fe4H ile T_Bli_Fe4H arasında ise $r=0.989$ ($p<0.001$) düzeyinde güçlü ilişkiler belirlenmiştir. Bu durum, özellikle 2.5, 20 ve 50 mg kg⁻¹ Fe dozlarında ve 2. ile 4. hasat dönemlerinde, uygulanan şelatlı demirin başlangıçta toprak profiline benzer şekilde yayıldığını; ancak bitki varlığının etkisiyle, zaman içinde bu dağılımın anlamlı ölçüde değiştiğini göstermektedir. Bitki varlığının mikro ortam koşullarını etkileyerek toprak element dinamiklerini değiştirebileceği belirtilmektedir (Rengel, 2007). Bu bağlamda, topraktaki Fe içeriğinin zaman içerisindeki değişimleri arasındaki anlamlı korelasyonlar, demir davranışının dinamik bir süreç olduğunu desteklemektedir.

Şekil 4. Demir uygulamalarının farklı hasat dönemlerinde bitkili ve bitkisiz topraklardaki Fe içerikleri üzerine etkisi

Figure 4. Effect of iron applications on Fe contents in planted and non-vegetated soils at different harvest periods

Denemede farklı dozlarda uygulanan şelatlı Fe, hem bitkili hem de bitkisiz topraklardaki toplam Fe içeriğini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir (Şekil 4). Grafik analizleri incelendiğinde, her bir hasat döneminde uygulanan demir dozunun artışıyla birlikte toprakta ölçülen Fe miktarının genel olarak arttığı görülmektedir. Yüksek doz uygulamaları olan 10, 20 ve 50 mg kg⁻¹, hem bitkili hem de bitkisiz toprak ortamlarında daha yüksek Fe düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu bulgu, şelatlı Fe formlarının toprakta daha kararlı kalarak Fe

çözünürlüğünü artırabildiğini gösteren literatürle örtüşmektedir (Lucena, 2003; Lindsay ve Schwab, 1982). Bitkisiz topraklar, tüm hasat dönemleri boyunca genellikle bitkili topraklara göre daha yüksek Fe birikimi göstermiştir. Bu durum, bitki kökleri aracılığıyla Fe'nin toprak çözeltisinden alınması ve sistemden uzaklaştırılması ile açıklanabilir. Marschner (2012), bitki varlığının rizosferdeki mikrosite koşullarını etkileyerek besin elementi hareketliliği ve alınabilirliği üzerinde belirleyici bir rol oynadığını belirtmiştir. Ayrıca, bitkilerin

demiri alırken kök bölgesinde pH değişimi ve organik asit salınımı gibi mekanizmalarla şelatlı formun parçalanmasına neden olabileceği, bu nedenle bitkili sistemlerde toprakta daha düşük Fe düzeylerinin ölçülmesinin beklenebilir olduğu ifade edilmektedir (Zuo ve Zhang, 2011). İlk hasat döneminde, uygulanan Fe'nin büyük oranda toprakta kaldığı, bu durumun ilerleyen zamanlarda Fe'nin ya bitki tarafından alındığı ya da toprakta sabitlendiği süreçlerle birlikte miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak yüksek doz uygulamalarında (özellikle 50 mg kg⁻¹), bu azalmanın sınırlı kaldığı ve yüksek Fe seviyelerinin büyük oranda korunduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu, yüksek doz Fe uygulamalarının toprak çözeltisinde sürekli olarak Fe bulundurabileceğini ve bu durumun özellikle Fe ihtiyacının karşılanması açısından avantaj sağlayabileceğini göstermektedir (Römheld ve Marschner, 1986). Son hasat

dönemine gelindiğinde, bitkili toprakta bile 50 mg kg⁻¹lık demir dozunun etkisiyle oldukça yüksek Fe içerikleri gözlemlenmiştir. Bu, şelatlı Fe'in toprakta uzun süre kalıcılığını sürdürdüğünü ve bitki tarafından tam olarak tüketilmediğini göstermektedir. Lucena (2003), EDDHA gibi güçlü şelatlayıcıların, Fe'nin toprakta çözünür formda kalmasını uzun süre sağlayabildiğini ve bu özelliğin tarımsal uygulamalarda verimi artırıcı bir strateji olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. Elde edilen tüm bu bulgular, demir uygulamalarının toprak Fe dinamiği üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koymakta ve bitki varlığının bu süreci belirgin şekilde modüle ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla, Fe gübrelenmesi planlanırken sadece uygulama dozu değil, bitki türü, büyüme evresi ve toprak tipi gibi faktörlerin de dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.

Şekil 5. Farklı demir (Fe) dozlarının dört farklı hasat döneminde SPAD (klorofil) değerleri üzerine etkisi

Figure 5. Effect of different iron (Fe) doses on SPAD (chlorophyll) values in four different harvest periods

Farklı dozlarda uygulanan şelatlı Fe, dört farklı hasat döneminde buğday bitkisinin yaprak klorofil içeriğini yansıtan SPAD değerleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir (Şekil 5). Elde edilen bulgular, demir uygulamasının genel olarak SPAD değerlerinde artış sağladığını ve klorofil içeriğini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Özellikle 2.5 mg kg⁻¹ ve 10 mg kg⁻¹ dozlar, tüm hasat dönemlerinde yüksek SPAD değerleri ile ilişkilendirilmiş ve bu

aralık optimum etki düzeyi olarak öne çıkmıştır. Bu sonuç, bitkilerin Fe ihtiyacının bu doz aralığında etkili şekilde karşılandığını ve klorofil sentezinin desteklendiğini göstermektedir. Demir, klorofil molekülünün yapısal bir parçası olmamakla birlikte, klorofil sentezinde yer alan bazı enzimlerin kofaktörü olarak görev yapmaktadır (Marschner, 2012). Bu nedenle demir eksikliği, kloroz ve fotosentetik kapasitede azalma ile sonuçlanmakta; yeterli Fe temini ise yaprak

dokularında klorofil sentezini artırmaktadır (Mengel ve ark., 2001; Abadía ve ark., 2011). Bununla birlikte, yüksek dozlarda uygulanan Fe (20 ve 50 mg/kg) bazı hasat dönemlerinde SPAD değerlerinde belirgin bir artış sağlamamış, hatta düşüş eğilimi göstermiştir. Bu durum, demirin yüksek konsantrasyonlarda toksik etkiler oluşturabileceğini ya da fazla miktardaki şelatlı Fe'nin bitki tarafından biyoyararlılığının azalabileceğini düşündürmektedir. Literatürde, yüksek doz Fe uygulamalarının özellikle kök bölgesinde demir redoks dengesini bozarak reaktif oksijen türlerinin (ROS) birikimine neden olabileceği ve bu durumun fotosentez enzimlerini baskılayabileceği belirtilmiştir (Zhang ve ark., 2019; Kabata-Pendias ve Mukherjee, 2007). Öte yandan, ilk iki hasat döneminde genel olarak daha yüksek SPAD değerleri elde edilmiş olması, bitkilerin gelişim evresiyle ve çevresel koşullarla (örneğin sıcaklık, ışık

yoğunluğu veya toprak nemi) ilişkili fizyolojik farklılıklardan kaynaklanabilir. Bitkilerde klorofil içeriği, gelişim evresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte ve erken dönemlerde genellikle daha yüksek klorofil yoğunlukları gözlenmektedir (Netondo ve ark., 2004; Ghasemi-Fasaei ve Ronaghi, 2008). Sonuç olarak, demir uygulamalarının yaprak klorofil düzeyleri üzerinde belirgin ve pozitif etkiler oluşturduğu görülmekle birlikte, bu etkinin uygulama dozu ve hasat zamanı gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, 2,5–10 mg kg⁻¹ aralığında yapılan Fe uygulamalarının klorofil içeriğini artırmada optimum düzeyi sağladığı ve aşırı dozların verimlilik açısından önerilmediği söylenebilir. Uygun dozlama, hem besin etkinliğini maksimize etmek hem de toksisite riskini en aza indirmek açısından kritik öneme sahiptir.

Şekil 6. Buğday bitkisinde demir kullanım etkinliği

Figure 6. Iron utilization efficiency in wheat plants

Çalışmada, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve olgunlaşma olmak üzere dört farklı fenolojik dönemde gerçekleştirilen

hasatlara ait bulgular; demir (Fe) uygulamalarının buğday verimi, bitki tarafından Fe alımı ve toprakta Fe'nin

davranışı üzerindeki etkilerinin zamanla önemli ölçüde deđişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur (Şekil 6). Birinci hasatta, düşük dozda uygulanan Fe, özellikle 2.5 mg kg⁻¹ düzeyinde, en yüksek verim ve bitki Fe alımı ile ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, yüksek dozlar (20 ve 50 mg kg⁻¹) verimi düşürmüş ve bitkinin demir alımını sınırlamıştır. Bu durum, yüksek doz Fe uygulamalarının toprakta fiksasyon ve adsorpsiyon yoluyla bağlanarak çözünür formdan uzaklaştığını ve biyoyararlılığının azaldığını göstermektedir. Topraktaki fazla demir, hidroksit veya fosfat komplekslerine dönüşerek bitki tarafından alınamaz hale gelebilmektedir (Lindsay ve Schwab, 1982; Kabata-Pendias ve Mukherjee, 2007). İkinci hasatta, bitkinin demir dozlarına karşı daha toleranslı bir yanıt verdiği gözlemlenmiş ve 10 mg kg⁻¹ Fe uygulaması en yüksek verimi sağlamıştır. Bu aşamada, yüksek doz Fe uygulamalarında bile verimde anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir. Bitki köklerinin demir fazlalığına karşı tolerans geliştirdiđi ve rizosferde pH düzenlemesi, organik asit salgısı veya Fe redoks dönüşüm mekanizmaları gibi adaptif stratejilerin devreye girmiş olabileceđi düşünülmektedir (Marschner, 2012; Zuo ve Zhang, 2011). Bu adaptasyonlar, demirin kök yüzeyinde kullanılabilir formda kalmasına katkı sağlayabilir. Üçüncü hasatta, demir uygulamalarının verim üzerine etkisi zayıflamış, verim deđerleri tüm dozlar arasında benzer seyretmiştir. Özellikle 2.5 mg kg⁻¹ dozda verimin en düşük seviyede gözlenmesi, demir gübrelemesinin etkisinin zamanla azaldığını ve toprađın tamponlama kapasitesine bađlı olarak uygulanabilir Fe formunun sınırlı kaldığını göstermektedir. Şelatlı Fe bileşikleri, zamanla çözünürlüklerini kaybederek toprak kolloidlerine, kil minerallerine ve organik madde komplekslerine adsorbe olabilmektedir (Lucena, 2003). Bu durum, toprakta Fe'nin biyoyararlanabilirliğini azaltmakta ve gübrelemenin etkisini zamanla sınırlayabilmektedir. Çalışmada kullanılan toprakta kil içeriđinin %40.6, organik madde oranının ise %1.7 düzeyinde olması, şelatlı demirin toprak yüzeylerine bağlanma

potansiyelini artırmış olabilir. Dördüncü hasatta ise 5 mg/kg Fe uygulaması hem en yüksek verimi hem de toprak-bitki arasında dengeli bir Fe etkileşimini sağlamıştır. Bu, orta düzeydeki Fe dozlarının hem toprakta bağlanmayı minimize ettiđini hem de bitkisel alımı desteklediđini göstermektedir. Bununla birlikte, artan Fe dozları her hasat döneminde toprakta fiksasyon ve adsorpsiyon süreçlerini artırmıştır. Desorpsiyon oranlarının düşük kalması ise, toprakta tutulan demirin sonraki dönemlerde bitki tarafından yeniden kullanılabilirliğinin sınırlı olduđunu ortaya koymuştur. Bu bulgu, şelatlı gübrelerin uygulama zamanlamasının ve doz ayarlamasının önemini vurgulamaktadır (Römheld ve Marschner, 1986; Abadía ve ark., 2011). Genel olarak deđerlendirildiđinde, Fe uygulamalarının etkisi hem hasat zamanına hem de uygulama dozuna bađlı olarak deđişkenlik göstermiştir. Düşük ve orta düzey Fe dozlarının (2.5 ve 10 mg kg⁻¹) genellikle daha olumlu sonuçlar verdiđi; yüksek dozların ise toprakta bağlanma ve bitkide alım kısıtlılığı nedeniyle sınırlı yarar sağladıđı belirlenmiştir. Bu nedenle, şelat Fe gübrelemesi yapılırken optimum dozun belirlenmesi kadar, uygulamanın bitkinin gelişim evrelerine göre zamanlanması da büyük önem taşımaktadır.

4. Sonuç

Bu çalışmada, buđday bitkisinin farklı gelişim evrelerinde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve hasat dönemi) uygulanan şelatlı demirin (Fe), toprak ve bitki Fe içeriđi, SPAD deđeri ve kuru madde birikimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bulgular, Fe'nin toprak-bitki sistemi içerisindeki davranışları ve zamana bađlı alım mekanizmaları hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Yüksek pH (7.1), düşük organik madde (%0.17) ve yüksek kireç (%22.0 CaCO₃) içeriđine sahip toprakta, Fe'nin alınabilirliği sınırlanmış; bu durum bitkide gözlenen sınırlı SPAD ve kuru madde tepkileriyle örtüşmüştür. Şelatlı Fe uygulamaları, bitkinin Fe alımını arttırsa da, SPAD deđerleri ve kuru madde birikimi üzerinde anlamlı bir etki yaratmamıştır. Benzer şekilde, Graham ve ark. (2001), yüksek

pH'lı topraklarda Fe şelatlarının sınırlı etkinlik gösterdiğini belirtmiştir. Fe uygulamasının etkileri, dört ardışık hasatta elde edilen verilerle değerlendirilmiştir. Bu veriler, demirin zamana bađlı olarak bitki ve toprak üzerindeki etkilerinin deđiştüğünü ortaya koymuştur. İlk hasatta düşük-orta dozlar (özellikle 2.5 mg kg⁻¹) verimi olumlu etkilerken, yüksek dozlar (50 mg kg⁻¹) toksisite nedeniyle verimi düşürmüştür. İlerleyen hasatlarda ise bitkiler Fe'ye karşı daha toleranslı hale gelmiş; 10 ve 20 mg kg⁻¹ uygulamalarında verim artışı sağlanmıştır. Üç yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, demir dozu, hasat zamanı ve bitki varlığı gibi faktörlerin çođu parametre üzerinde anlamlı etkileri bulunmuştur (p<0.05). Özellikle bitkideki Fe konsantrasyonları ve verim deđerleri, uygulanan dozlara ve zamana göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Tukey HSD test sonuçları, orta düzey Fe dozlarının (2.5–10 mg kg⁻¹) çođu zaman kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek verim ve Fe alımı sağladığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Pearson korelasyon analizleri, erken hasatlarda bitki ve toprak Fe içerikleri arasında yüksek düzeyde pozitif ilişkiler olduğunu (örneğin r>0.95), ancak bu ilişkinin zamanla zayıfladığını göstermiştir. Bunun yanı sıra, SPAD ile verim arasında zayıf fakat pozitif yönlü korelasyonlar tespit edilmiş, SPAD ölçümlerinin erken dönemlerde daha kararlı olduğu belirlenmiştir. Korelasyon matrisleri, bitkili ve bitkisiz topraklarda benzer Fe birikim eğilimlerinin zamanla bitki kök etkisiyle deđişime uğradığını göstermektedir. Toprakta, uygulanan Fe dozuna bađlı olarak fiksasyon ve adsorpsiyon oranları artış göstermiş; ancak bu artış doğrudan verime yansımamıştır. Bu durum, Fe'nin önemli bir kısmının kullanılabilir formda kalmadığını göstermektedir. Bitki Fe alım yüzdesi, düşük ve orta düzey Fe dozlarında (1 ve 2.5 mg kg⁻¹) hasatlar boyunca benzer seviyelerde seyretmiş, ancak yüksek dozlarda bu oran belirgin biçimde azalmıştır. Bu durum, yüksek dozlarda Fe'nin toprak tarafından tutulması veya fiksasyona uğramasıyla açıklanabilir. Ayrıca, düşük desorpsiyon oranları, toprakta biriken Fe'nin çözünürlüğünün sınırlı

olduđunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, Fe uygulamalarının etkisi zamanla azalmış ve bir doygunluk düzeyine ulaşılmıştır. Bu nedenle, optimum Fe dozunun belirlenmesi, bitkinin gelişim evreleri dikkate alınarak yapılmalı ve gereksiz uygulamalardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, toprakta Fe birikiminin uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurularak sürdürülebilir gübreleme stratejileri geliştirilmelidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, buđday tarımında Fe eksikliğini gidermeye yönelik çeşitli stratejiler önerilmektedir. Özellikle yüksek pH'lı toprak koşullarında Fe'nin bitki tarafından alınabilirliğini artırmak amacıyla toprak pH'sını düşüren uygulamaların öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, organik materyal katkısı, asitleyici gübre kullanımı veya asidik sulama suyu uygulamaları gibi yöntemler etkili olabilir. Ayrıca, toprak organik madde içeriğinin artırılması, demirin çözünürlüğünü ve bitkiler tarafından alımını olumlu yönde etkileyebilir. Farklı Fe şelat formlarının (örneğin EDTA, EDDHA) etkinliğinin karşılaştırılması, buđday tarımında en uygun demir kaynağının belirlenmesi açısından faydalı olacaktır. Uygulanan şelatlı demir (Fe-EDTA), bitkinin topraktan demir alımını ve dokularda birikimini artırarak, özellikle buđday gibi temel gıda ürünlerinde demir içeriğinin yükseltilmesini sağlamış ve bu sayede insan beslenmesinde yaygın olan demir eksikliđinin azaltılmasına yönelik potansiyel bir katkı sunmuştur. Bu çalışma, buđday yetiştiriciliğinde etkili demir yönetimi stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlamakta ve tarımsal üretimde verimliliđi artırmaya yönelik uygulamalara bilimsel bir temel sunmaktadır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- Abadía, J., Vázquez, S., Rellán-Álvarez, R., El-Jendoubi, H., Abadía, A., Álvarez-Fernández, A., López-Millán, A.F., 2011. Towards a knowledge-based correction of iron chlorosis. *Plant Physiology and Biochemistry*, 49(5): 471-482.
- Altuner, F., Gelisken, A., Özdemir, B., 2024. Determination of the effect of nitrogenous fertilization on grain quality characteristics in wheat. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(4): 909-918.
- Balkan, A., Gençtan, T., 2024. Investigation of the effect of drought stress on some morphological and physiological traits in bread wheat (*Triticum aestivum* L.). *MAS Journal of Applied Sciences*, 9(1): 167-177.
- Bingham, F.T., 1982. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (Ed: A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney). Boron, American Society of Agronomy, Madison, WI, s.431-447.
- Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils. *Agronomy Journal*, 43(9): 434.
- Chen, Y., Barak, P., 1982. Iron nutrition of plants in calcareous soils. *Advances in Agronomy*, 35: 217-240.
- Çađlar, K., 1949. Toprak bilgisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
- FAO, 2021. The state of food security and nutrition in the world 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Ghasemi-Fasaee, R., Ronaghi, A., 2008. Interaction of iron with copper, zinc, and manganese in wheat as affected by iron and manganese in a calcareous soil. *Journal of Plant Nutrition*, 31(5): 839-848.
- Graham, R.D., Welch, R.M., Bouis, H.E., 2001. Addressing micronutrient malnutrition through enhancing the nutritional quality of staple foods: Principles, perspectives and knowledge gaps. *Advances in Agronomy*, 70: 77-142.
- Guerinot, M.L., Yi, Y., 1994. Iron: Nutritious, noxious, and not readily available. *Plant Physiology*, 104(3): 815-820.
- Anonim, 1962. Soil chemical analysis (2nd ed.). Prentice-Hall, New Jersey.
- Kabata-Pendias, A., Mukherjee, A.B., 2007. Trace elements from soil to human. Springer, Berlin.
- Lindsay, W.L., 1979. Chemical equilibria in soils. John Wiley & Sons, New York.
- Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese, and copper. *Soil Science Society of America Journal*, 42(3): 421-428.
- Lindsay, W.L., Schwab, A.P., 1982. The chemistry of iron in soils and its availability to plants. *Journal of Plant Nutrition*, 5(4-7): 821-840.
- Lowe, N.M., 2021. Iron fortification: effectiveness and safety. *Annual Review of Nutrition*, 41: 185-206.
- Lucena, J.J., 2003. Fe chelates for remediation of Fe chlorosis in strategy I plants. *Journal of Plant Nutrition*, 26(10-11): 1969-1984.
- Ma, J.F., 2005. Plant root responses to three abundant soil minerals: silicon, aluminum and iron. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 24(4): 267-281.
- Marschner, H., 2012. Marschner's mineral nutrition of higher plants (3rd ed.). Academic Press, London.
- McLean, E.O., 1982. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties (Ed: A.L. Page). Soil pH and lime requirement, American Society of Agronomy, Madison, WI, s.199-224.
- Mengel, K., Kirkby, E.A., Kosegarten, H., Appel, T., 2001. Principles of plant nutrition (5th ed.). Springer, Dordrecht.
- Müjdeci, M., Saryev, A., Polat, V., 2005. Buđday *Triticum aestivum* L. veriminin matematiksel modellenmesi. *Journal of Agricultural Sciences*, 11(04): 349-353.

- Netondo, G.W., Onyango, J.C., Beck, E., 2004. Sorghum and salinity: II. gas exchange and chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress. *Crop Science*, 44(3): 806–811.
- Rengel, Z., 2007. Cycling of nutrients through the plant-soil-microbial system in the rhizosphere. In Z. Rengel (Ed.), *Nutrient cycling in terrestrial ecosystems* (pp. 221–243). Springer.
- Römheld, V., Marschner, H., 1986. Evidence for a specific uptake system for iron phytosiderophores in roots of grasses. *Plant Physiology*, 80(1): 175-180.
- Soil Survey Staff, 1951. *Soil survey manual*. U.S. Department of Agriculture, Washington D.C.
- Zhang, Y., Chen, K., Zhang, Y., Luo, B., Zhang, W., Xu, Z., Li, X. 2019. Excess iron stress reduces root growth and induces biochemical changes in *Arabidopsis thaliana*. *Journal of Plant Biology*, 62: 138–146.
- Zuo, Y., Zhang, F., 2011. Soil and crop management strategies to prevent iron deficiency in crops. *Plant and Soil*, 339(1-2): 83-95.

Atf Şekli: Eminođlu, M.A., Öztürk, H., 2025. Şelatlı Demirin Buđday ve Toprak Arasındaki Taşınım Dinamikleri. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(3): 456–469.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16744041>.

To Cite: Eminođlu, M.A., Öztürk, H., 2025. Transport Dynamics of Chelated Iron Between Wheat and Soil. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(3): 456–469.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16744041>.
